

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PYMES EN MÉXICO Y CHILE: RETOS Y OPORTUNIDADES

COMPARATIVE ANALYSIS OF SMES IN MEXICO AND CHILE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Guevara Valencia Alexa Yohali¹

RESUMEN

El objetivo de esta ponencia es analizar y comparar la situación de las Pymes en México y Chile, identificando los retos específicos que enfrentan y las oportunidades que pueden aprovechar para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Para llevar a cabo la presente investigación, se retomó el método de análisis comparativo, partiendo de una revisión de la literatura existente, se consultaron revistas, libros y estudios estadísticos acerca de la importancia de las Pymes en las economías de México y Chile. Se concluye de acuerdo a la teoría de la ventaja competitiva es que, si bien México y Chile enfrentan retos similares, las diferencias en su entorno empresarial determinan las oportunidades que cada país ofrece a sus Pymes para obtener una ventaja competitiva sostenible.

Palabras Clave: México, Chile, competitividad, Pymes

ABSTRACT

The objective of this presentation is to analyze and compare the situation of SMEs in Mexico and Chile, identifying the specific challenges they face and the opportunities they can exploit to improve their competitiveness and sustainability. To carry out this research, we adopted the comparative analysis method, starting with a review of the existing literature, consulting journals, books, and statistical studies on the importance of SMEs in the economies of Mexico and Chile. The conclusion, based on the theory of competitive advantage, is that, although Mexico and Chile face similar challenges, differences in their business environments determine the opportunities each country offers its SMEs to achieve a sustainable competitive advantage

Keys words:

Fecha de envío: 05/06/2024

¹ Estudiante de la Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma del estado de México, Centro Universitario Nezahualcóyotl.

Fecha de aprobación: 10/11/2024

Fecha de publicación: 01/05/2025

INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), son el motor de la economía en muchos países, y representan una fuente significativa de empleo, innovación y desarrollo local. Sin embargo, cada nación enfrenta desafíos únicos en su camino hacia el crecimiento y la sostenibilidad de estas empresas. México y Chile, aunque comparten similitudes culturales y económicas, presentan escenarios muy distintos en términos de políticas públicas, acceso a financiamiento y tecnología, y condiciones de mercado de las Pymes.

El objetivo de esta ponencia es analizar y comparar la situación de las Pymes en México y Chile, identificando los retos específicos que enfrentan y las oportunidades que pueden aprovechar para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Para llevar a cabo la presente investigación, se retomó el método de análisis comparativo, partiendo de una revisión de la literatura existente, se consultaron revistas, libros y estudios estadísticos acerca de la importancia de las Pymes en las economías de México y Chile.

Por otro lado, la problemática de las Pymes en América Latina, específicamente en México y Chile, es que enfrentan una serie de desafíos que limitan su desarrollo, lo cual se detallara más adelante. En estos obstáculos destacan la falta de acceso a financiamiento, la burocracia excesiva y la limitada adopción de tecnología. Estos factores no solo afectan la supervivencia de las Pymes, sino también su capacidad para innovar y expandirse en mercados internacionales.

Ahora bien, la hipótesis central de este análisis es que, aunque México y Chile enfrentan retos similares en cuanto a sus Pymes, las diferencias en las políticas públicas y el entorno empresarial de cada país resultan en niveles distintos de competitividad y éxito para estas empresas. Específicamente, se plantea que Chile tiene un entorno más favorable para las Pymes debido a políticas de apoyo más efectivas y un mayor acceso a recursos financieros y tecnológicos, en comparación con México.

Esta ponencia se estructura en seis apartados que son: El estado del arte, donde se citaron varios autores que nos hablan de la importancia de las Pymes en México y Chile, en segundo lugar, hablaremos de la Teoría de la ventaja competitiva, su origen, en que consiste y

su vigencia en la actualidad; en tercer lugar, se dará un contexto general de las Pymes en México y Chile. Seguido, tenemos un cuadro comparativo de las Pymes en México y Chile; para finalizar, tendremos la discusión y la conclusión.

ESTADO DEL ARTE

Zapata (2004) en su artículo “Las Pymes y su problemática empresarial. Análisis de casos”, tiene como objetivo analizar los principales obstáculos que enfrentan las Pymes en su gestión empresarial. Busca identificar las causas de estas problemáticas y proponer posibles soluciones. El autor emplea una metodología cualitativa, basado en el análisis de casos reales de Pymes. Se recopiló datos a través de entrevistas con los propietarios y gerentes. Se utilizó una teoría de gestión empresarial, particularmente aquellas relacionadas con la administración de pequeñas y medianas empresas. El autor concluye que las Pymes enfrentan una serie de desafíos específicos que dificultan su crecimiento y sostenibilidad, entre los cuales destacan la falta de planificación estratégica, la gestión ineficiente de recursos, y a falta de adaptación a los cambios en el entorno de negocios.

En el documento “El apoyo a la innovación de la PyME en México. Un estudio exploratorio”, de Góngora y Madrid (2010), plantean como objetivo conocer la importancia que las agencias de gobierno de los estados de México conceden a la innovación al apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Específicamente busca entender las prioridades de estas agencias, los programas de apoyo que ofrecen, los criterios de selección de empresas y la evaluación de los resultados. Se usó una metodología cualitativa y se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a 18 agencias estatales mexicanas, cubriendo el 56% de la población del país. El estudio retoma la teoría de la innovación empresarial y el papel del gobierno en la promoción de la innovación en las Pymes. Concluyendo, se podría decir que los resultados del estudio indican, que, aunque se apoya la innovación, no se destinan suficientes recursos a este propósito.

En la tesis “Gestión y administración de proyectos de construcción la importancia de las Pymes para el desarrollo de la economía nacional”, de Chacana (2014), tiene como objetivo destacar indicadores que señalen claramente la importancia que este tipo de empresas tienen en la economía nacional. El autor utilizó un método cuantitativo, ya que obtuvo datos provenientes del SII (Servicio de Impuestos Internos) y el Banco Central entregando una caracterización general de las empresas del país por tamaño y sector económico. Por su parte,

se empleó un marco referencial para entender que es una Pyme, como crear una, que papel desempeñan en la economía del país, etc. El autor concluye que las Pymes son definitivamente imprescindibles en la economía nacional, ya que estas son la mayor cantidad de empresas a nivel nacional y que la misión es que las Pymes aumenten y se desarrollen tanto financiera como tecnológicamente. para así contribuir con el desarrollo del país a nivel mundial.

En el libro, “Importancia de las MiPymes en el desarrollo económico de México” de Chávez (2021), se tiene como objetivo reconocer la importancia de las Pymes en el desarrollo de México y la generación de empleos en el país. Se enfoca en la estructura de la producción, la competitividad, y el empleo en la economía nacional y mundial. El autor utilizó el método de análisis, ya que la investigación es vista desde una perspectiva histórico-dialéctica, intentando comprender las formas de vinculación las Pymes con las grandes empresas, su competitividad en el mercado, el empleo informal, la desigualdad económica, el uso de nuevas tecnologías y el desplazamiento constante del trabajo. Se emplea la teoría de competitividad de las MiPymes en México haciendo énfasis en el desarrollo de políticas económicas en materia de innovación tecnológica. Se concluye que es importante la necesidad de implementar políticas públicas que fomenten el crecimiento y sustentabilidad de las MiPymes. Se destaca, que para que estas empresas puedan desempeñar un papel aún más crucial en el desarrollo económico de México, se necesita que existan programas de apoyo adecuados, infraestructura sólida y un entorno regulatorio que favorezca.

Lizarazo (2022) en su artículo “Las Pymes en México: Retos e Importancia”, menciona como objetivo explorar la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en la economía mexicana, abordando sus características, ventajas, desventajas, desafíos y oportunidades. Se analiza su contribución al empleo, desarrollo económico y equidad en la distribución de la riqueza mediante la revisión de literatura y datos estadísticos. En México, las Pymes se clasifican en microempresas, pequeñas y medianas con un notable predominio de microempresas (95.4%). Representan el 42% del PIB y generan el 78% del empleo nacional. Concluye que las ventajas de las Pymes incluyen su cercanía al cliente y flexibilidad, lo que les permite adaptarse al mercado.

En el artículo “¿Qué tan “viejas” son las Pymes en México?, 6 de cada 10 tienen más de 11 años, revela INEGI”, Moscosa (2023), resalta que el objetivo es evaluar la antigüedad de las Pymes en México y como esta variable afecta a su desempeño y su acceso a recursos. También analiza las características demográficas y a longevidad de las Pymes mexicanas para entender las implicaciones de la antigüedad en su funcionamiento y sostenibilidad. Se utilizó

una metodología descriptiva, basada en datos estadísticos y estudios de caso que son datos provenientes de encuestas, registros empresariales u otras fuentes estadísticas para analizar la antigüedad de las Pymes y su relación con el desempeño empresarial, incluyendo aspectos financieros y operativos. La teoría que el autor utiliza es la Teoría de la vida de las empresas, que exploran como las empresas evolucionan desde su inicio hasta su madurez y posibles declives. Para concluir, el autor menciona que la antigüedad de las Pymes puede influir en su capacidad para acceder a recursos, adaptarse a cambios y mantenerse competitivas.

OECD/CAF/SELA (2024) en el documento “Índice de Políticas para Pymes: América Latina y el Caribe 2024: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible”, tiene como objetivo evaluar las tendencias regionales y los avances en el diseño y la implementación de las políticas que afectan a las MiPymes en nueve países, que incluyen a México y Chile. Utilizando un método cuantitativo nos permite distinguir el panorama económico con respecto a las Pymes en cada país después de la pandemia COVID-19. Empleando un marco referencial, podemos observar que Chile particularmente, experimentó una recuperación sostenida en 2021, ya que tuvieron algunos impulsores de crecimiento tales como el apoyo fiscal directo y la rápida vacunación del país. El autor concluye que, aunque las Pymes en Chile enfrentan desafíos cruciales, las políticas implementadas están estableciendo bases para una recuperación más robusta y sostenible. Sin embargo, se requiere continuidad y que se fortalezcan estas políticas para que las Pymes no solo sobrevivan, sino que progresen a largo plazo, contribuyendo a una economía más inclusiva y resistente.

TEORÍA DE LA VENTAJA COMPETITIVA

Tenemos que esta teoría fue introducida por Michael Porter en su obra seminal “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” publicada en 1985. Porter argumentó que las empresas pueden obtener una ventaja competitiva adoptando una estrategia de liderazgo en costos o diferenciación. Además, Porter destacó la importancia de la cadena de valor para analizar cómo las actividades internas pueden crear valor y diferenciar a la empresa en el mercado (Porter, 1985).

La teoría de la ventaja competitiva, desarrollada por Michael Porter en 1985, se refiere a la capacidad de una empresa, país o entidad para superar a sus competidores de manera sostenida en el tiempo, generando un desempeño superior.

Porter (1985) identifica tres estrategias fundamentales para obtener ventaja competitiva:

Liderazgo en costos: Ser el productor de menor costo en la industria, permitiendo ofrecer productos o servicios a precios más bajos u obtener mayores márgenes de ganancia.

Diferenciación: Ofrecer productos o servicios únicos, que sean percibidos como valiosos por los clientes, justificando precios más altos.

Enfoque: Dirigirse a un segmento específico del mercado, ya sea mediante liderazgo en costos o diferenciación, satisfaciendo de manera más eficaz las necesidades de ese nicho particular.

Prahalad y Hamel (1994) introdujeron el concepto de competencias esenciales, señalando que las ventajas competitivas se originan en las capacidades organizacionales internas, que son difíciles de replicar por la competencia.

Por su parte con Teece, Pisano & Shuen, (1997) surgieron enfoques como las capacidades dinámicas, que proponen que la ventaja competitiva no es estática, sino que se debe construir continuamente adaptando los recursos y competencias de la organización a entornos cambiantes

La clave de la ventaja competitiva es que permite a una organización mantenerse relevante y rentable a largo plazo, diferenciándose de sus competidores en aspectos clave que los clientes valoran.

La vigencia de la ventaja competitiva en la actualidad sigue siendo relevante, pero el entorno dinámico de los negocios ha modificado algunos de sus principios tradicionales. Aunque la ventaja competitiva sigue siendo un objetivo central para las empresas, factores como la globalización, la disrupción tecnológica y la rapidez del cambio en las preferencias de los consumidores han influido en cómo las empresas pueden crear y mantener una ventaja competitiva sostenible. Algunos aspectos clave sobre su vigencia son:

1. **Durabilidad y sostenibilidad:** En el pasado, una ventaja competitiva podía durar años o incluso décadas. Sin embargo, hoy en día es más difícil mantener una ventaja competitiva durante largos periodos debido a la rapidez con que los competidores pueden replicar estrategias o innovaciones. Por ejemplo, la tecnología ha facilitado la imitación y la disrupción en múltiples industrias.

2. **Innovación continua:** El ciclo de vida de las ventajas competitivas se ha acortado, y por ello, las empresas deben recurrir a la innovación constante para mantener su posición.

Hoy, es esencial desarrollar nuevas capacidades, adaptarse a los cambios en el mercado y generar nuevas fuentes de valor.

3. Adaptación a la digitalización: La digitalización ha modificado la manera en que las empresas crean y mantienen ventajas competitivas. Modelos de negocio basados en la tecnología (inteligencia artificial, big data, automatización) y la transformación digital permiten a las empresas lograr mayor eficiencia y ofrecer productos y servicios más personalizados.

4. Sostenibilidad y responsabilidad social: Hoy, la ventaja competitiva no se limita solo a costos o diferenciación, sino que también incluye factores como la sostenibilidad y la responsabilidad social. Las empresas que integran prácticas ambientales y sociales en su estrategia son vistas más favorablemente por los consumidores, lo que puede traducirse en una ventaja competitiva.

5. Transformación de modelos tradicionales: Las empresas ya no pueden confiar únicamente en los modelos de ventaja competitiva tradicionales (liderazgo en costos, diferenciación o enfoque). Ahora, muchas organizaciones buscan modelos híbridos o estratégicos que combinen distintas fuentes de ventaja competitiva y que sean flexibles y adaptables².

Dentro de la vigencia de esta teoría encontramos diversos autores que han enriquecido dicha teoría tales como:

David J. Teece (2007) que introduce el concepto de “Dynamic capabilities” (capacidades dinámicas), sugiriendo que la ventaja competitiva en mercados dinámicos no proviene solo de los recursos de la empresa, sino de su capacidad para reconfigurar esos recursos en respuesta a cambios en el entorno. Las capacidades dinámicas permiten a las empresas adaptarse rápidamente y renovar sus ventajas competitivas, lo que indica que la vigencia de las ventajas está sujeta a la agilidad organizacional.

Rita Gunther McGrath (2013) quien desafía la idea tradicional de la ventaja competitiva sostenida y argumenta que las ventajas competitivas en el entorno empresarial actual son, en su mayoría, temporales. McGrath propone el concepto de "ventaja transitoria", sugiriendo que

² Véase: Teoría de la ventaja competitiva. (s/f). Legiscomex. Recuperado el 17 de septiembre de 2024, de <https://www.legiscomex.com/informacion-universidades-abc-del-comercio-internacional/teoria-de-la-ventaja-competitiva>.

las empresas deben estar en constante movimiento, explorando y explotando nuevas oportunidades para mantenerse competitivas.

Ram Charan (2022) explora cómo las empresas deben adaptarse a la era digital para mantenerse competitivas. Según Charan, las reglas tradicionales de negocio han cambiado radicalmente debido al avance de las tecnologías digitales. La capacidad para innovar continuamente y crear valor a través de plataformas digitales es ahora clave para el éxito.

CONTEXTO GENERAL DE LAS PYMES EN MÉXICO

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México son un componente esencial de la economía del país, tanto por su contribución al empleo como por su impacto en el producto interno bruto (PIB). Sin embargo, enfrentan varios desafíos como:

Estructura y sectores predominantes.

Sectores: Las Pymes predominan en sectores como comercio, servicios y manufactura ligera. Las microempresas (menos de 10 empleados) representan la mayoría, seguida por pequeñas (11 a 50 empleados) y medianas (31 a 100 en el sector comercio y de 51 a 250 en el sector industria) empresas (Charan,2022).

Estructura legal y registro: En México, las Pymes pueden adoptar diversas formas legales, como las Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), y las personas físicas con actividad empresarial. Cada tipo de entidad tiene requisitos y formalidades diferentes. Las empresas deben registrarse en el Registro Público de Comercio y obtener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC). (INEGI, 2021).

Formalización: La formalización de las Pymes ha sido un desafío constante. Aproximadamente el 40% de las Pymes en México están formalizadas. Esto significa que el 60% restante opera en el sector informal, lo cual es un problema significativo debido a la falta de acceso a servicios financieros, seguridad social y protección legal. La informalidad en las Pymes se debe a factores como la carga burocrática, los alto costos de cumplimiento y la falta de incentivos para formalizarse (INEGI, 2021).

Número y empleo: Las Pymes en México representan aproximadamente el 99.8% del total de las empresas y generan cerca del 70% del empleo formal en el país (INEGI, 2021).

Contribución al PIB: Constituyen alrededor del 35% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que refleja una productividad relativamente baja en comparación con las grandes empresas (OECD, 2021).

Acceso limitado al financiamiento: En México, es una de las principales barreras para las Pymes. Según un informe del Banco Mundial, solo el 23% de las Pymes mexicanas tienen acceso a crédito formal (World Bank, 2020). Esto se debe a que muchas de estas empresas no cumplen con los requisitos bancarios tradicionales, como historial crediticio y garantías, lo que las obliga a recurrir a fuentes de financiamiento informales, con condiciones menos favorables.

Capacidades limitadas en innovación y tecnología: Las Pymes mexicanas a menudo carecen de los recursos necesarios para invertir en tecnología e innovación, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que solo el 15% de las Pymes en México han implementado algún tipo de innovación tecnológica en sus procesos o productos (INEGI, 2021). Esta falta de innovación reduce su competitividad tanto en el mercado local como en el internacional.

Principales instituciones y programas de apoyo a PyMEs en México:

1. Secretaría de Economía (SE): Ofrece programas como PROSOFT (para desarrollo tecnológico), PRODEPRO (para el desarrollo de proveedores) y PROCOM (para competitividad), con financiamiento, capacitación y vinculación empresarial.
2. PRONAFIM: Programa de financiamiento y capacitación para microempresas que no tienen acceso a la banca tradicional.
3. Nacional Financiera (NAFIN): Facilita financiamiento a Pymes en sectores de industria, comercio y servicios, con líneas de crédito accesibles.
4. BANCOMEXT: Ofrece financiamiento a Pymes interesadas en exportar o participar en el comercio exterior.
5. FONDESOC: Apoyo financiero y capacitación para micro y pequeñas empresas en la Ciudad de México, con especial énfasis en mujeres empresarias y sectores culturales (Aponte, 2025).
6. Crédito Joven: Programa de financiamiento con tasas preferenciales para jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años.
7. Crezcamos Juntos: Iniciativa para la formalización de negocios, con beneficios fiscales y acceso a servicios médicos, créditos para vivienda y apoyos económicos.

Excesiva burocracia y carga regulatoria: Las Pymes mexicanas enfrentan una carga regulatoria significativa, con numerosos trámites y requisitos administrativos que dificultan su operación diaria. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países de América Latina donde más tiempo y costos implica abrir un negocio (OCDE, 2021). Esta burocracia desalienta la formalización de muchas empresas y limita su crecimiento.

Problema de internacionalización: A pesar de ser parte de diversos tratados comerciales, las Pymes mexicanas encuentran dificultades para internacionalizarse. Solo el 7% de las Pymes mexicanas exportan sus productos, y muchas de estas exportaciones están concentradas en un número reducido de mercados (SE, 2018). La falta de conocimiento sobre mercados extranjeros y las barreras idiomáticas son factores que dificultan la expansión internacional.

CONTEXTO GENERAL DE LAS PYMES EN CHILE

Estructura y sectores predominantes

Sectores: Similar a México, las micro (hasta 9 empleados), pequeñas (10 a 49 empleados) y medianas (50 a 199 empleados) empresas chilenas están concentradas en comercio y servicios, con una participación destacada en manufactura y agricultura (Ministerio de Economía de Chile, 2021).

Número y empleo: Las Pymes en Chile también constituyen alrededor del 99% de las empresas, empleando aproximadamente el 65% de la fuerza laboral (Ministerio de Economía de Chile, 2021).

Estructura legal y Registro: En Chile, las Pymes pueden ser constituidas como Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades por Acciones (SpA) y personas naturales con actividad empresarial. El registro es relativamente sencillo y se realiza a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES), dependiente del Servicio de Impuestos Internos (SII). La formalización es menos compleja en comparación con México (ProChile, 2021).

Formalización: Un mayor porcentaje de las Pymes chilenas está formalizado, lo que facilita su integración en el mercado formal y acceso a financiamiento (ProChile, 2021). En Chile, la formalización de las Pymes es más alta en comparación con México. Aproximadamente el 70% de las Pymes en Chile están formalizadas. Esto se debe a un entorno regulatorio más favorable, procesos administrativos simplificados y una mayor disponibilidad

de apoyo gubernamental. La formalización en Chile está respaldada por políticas que facilitan el registro de empresas y el cumplimiento de regulaciones.

Contribución al PIB: Su contribución al PIB es algo mayor que en México, alcanzando el 40% del PIB, lo que indica una mayor productividad relativa (CEPAL, 2020).

Acceso al financiamiento: En Chile, aunque el acceso al financiamiento es mejor comparado con otros países de la región, sigue siendo un desafío. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solo el 28% de las Pymes chilenas obtienen crédito bancario, y muchas enfrentan tasas de interés altas y condiciones restrictivas (CEPAL, 2020). Esto limita su capacidad para invertir en innovación y expansión.

Capacidades limitadas en innovación y tecnología: En Chile, la situación es similar, con solo el 20% de las Pymes invirtiendo en innovación tecnológica (Ministerio de Economía de Chile, 2021). Este bajo nivel de adopción tecnológica se debe en parte a la falta de conocimiento y habilidades técnicas dentro de estas empresas, lo que las hace menos competitivas en un mercado cada vez más globalizado.

Dependencias y programas de apoyo:

1.- Corfo (Corporación de Fomento de la Producción):

- Apoya la innovación, crecimiento y expansión internacional de PYMEs.
- Programas destacados: Semilla Inicia (financia nuevos emprendimientos), Semilla Expande (para empresas en etapa de expansión), y Startup-Chile (enfocado en emprendimientos tecnológicos).

2.- Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica):

- Especializado en micro, pequeñas y medianas empresas.
- Ofrece el Capital Semilla y Capital Abeja (dirigido a mujeres emprendedoras), proporcionando fondos concursables para la creación y formalización de negocios.

3.- Fosis (Fondo de Solidaridad e Inversión Social):

- Dirigido a emprendedores en situación de vulnerabilidad.
- Programa Emprendamos Semilla: apoya con financiamiento, capacitación y asesoramiento técnico.

4.- Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario):

- Ofrece asistencia técnica, financiamiento y capacitación a pequeños agricultores para mejorar sus operaciones rurales.

5.-ProChile:

- Apoya empresas que desean internacionalizarse, ofreciendo asistencia en exportaciones y promoción internacional de productos y servicios.

6.- Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo):

- Proporciona capacitación y subsidios para mejorar las competencias de los trabajadores de PYMEs.

7.- SII (Servicio de Impuestos Internos):

- Administra el Subsidio Sueldo Mínimo MyPymes, proporcionando apoyo financiero para el cumplimiento de obligaciones salariales. (Ministerio de Economía de Chile, 2021).

Excesiva burocracia y carga regulatoria: En Chile, aunque los procedimientos para abrir y operar una empresa son más sencillos que en México, las Pymes todavía enfrentan desafíos regulatorios significativos. Un informe del Banco Mundial destaca que el cumplimiento de las normativas fiscales y laborales es un obstáculo importante para las Pymes chilenas (World Bank, 2021). La complejidad de estas regulaciones puede llevar a costos adicionales y a un enfoque excesivo en el cumplimiento normativo, en lugar de la innovación y el crecimiento.

Problemas de internacionalización: En Chile, las Pymes también enfrentan dificultades para internacionalizarse. Un informe de ProChile indica que solo el 10% de las Pymes chilenas participan en exportaciones tienden a ser mercados cercanos, como el resto de América Latina (ProChile, 2021). Las barreras incluyen la falta de redes internacionales, el desconocimiento de mercados potenciales y la insuficiente capacidad logística.

CUADRO NO. 1 COMPARATIVO DE LAS PYMES EN MÉXICO- CHILE

Categoría	México	Chile
Formalización	40% de las Pymes formalizadas.	70% de las Pymes formalizadas.
Estructura legal.	Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) personas físicas con actividad empresarial.	Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades por Acciones (SpA), personas naturales con actividad empresarial.
Acceso a financiamiento.	Dificultades para acceder a crédito, programas gubernamentales limitados.	Mejor acceso a crédito, programas de apoyo como CORFO.
Programas de apoyo gubernamental.	Incentivos limitados, programas con alta burocracia.	Subvenciones y subsidios accesibles, apoyo a la innovación.
Adopción de tecnología.	Varia, adopción tecnológica desigual entre regiones.	Alta adopción tecnológica en sectores clave.
Competencia.	Alta competencia con presencia de grandes empresas y sectores informales.	Competencia significativa, con un entorno regulado.
Regulaciones laborales.	Cumplimiento con leyes laborales, informalidad laboral significativa.	Cumplimiento de leyes laborales, menor informalidad laboral.

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

El objetivo de esta ponencia fue analizar y comparar la situación de las Pymes en México y Chile, identificando los retos específicos que enfrentan y las oportunidades que pueden aprovechar para mejorar su competitividad y sostenibilidad. En la discusión de este análisis, es esencial recurrir a la teoría de la ventaja competitiva desarrollada en este trabajo, ya que nos proporciona un marco útil para entender cómo las Pymes en México y Chile pueden mejorar su competitividad.

Primero, en cuanto al liderazgo en costos, las Pymes en México enfrentan desafíos significativos relacionados con la burocracia y el acceso limitado a financiamiento. Sin embargo, si logran adoptar nuevas tecnologías y optimizar sus procesos, podrían reducir costos operativos y mejorar su posición competitiva. Por otro lado, las Pymes en Chile, con un entorno de negocios más favorable y acceso a mejores recursos financieros, tienen más oportunidades de adoptar tecnologías que les permitan ser más eficientes y, por tanto, competir con una ventaja en costos.

Con relación a la diferenciación, las Pymes en México pueden aprovechar su flexibilidad para adaptarse a las necesidades locales, ofreciendo productos y servicios más personalizados que las grandes empresas no pueden replicar fácilmente. Aunque la limitada adopción de tecnología es un obstáculo, aquellas que logren superarlo podrán ofrecer productos diferenciados. En Chile, gracias al acceso a la innovación y a un entorno de apoyo gubernamental más robusto, las Pymes tienen una mejor oportunidad para desarrollar productos con mayor valor agregado que les permitan competir tanto en el mercado local como internacional.

Por último, la estrategia de enfoque es relevante para las Pymes de ambos países. En México, las Pymes pueden concentrarse en nichos desatendidos por las grandes empresas, aprovechando su cercanía al cliente. En Chile, donde el entorno es más favorable para las Pymes, estas empresas pueden enfocarse en sectores estratégicos, como la agricultura y los servicios, para fortalecer su competitividad.

Es importante destacar que, en el contexto actual, la innovación continua es clave para mantener una ventaja competitiva. Chile parece estar mejor posicionado en este aspecto debido a sus políticas de apoyo a la innovación. En este sentido, es crucial que tanto México como Chile impulsen políticas que favorezcan el acceso a la tecnología y fomenten la innovación constante en sus Pymes. Asimismo, la integración de prácticas de sostenibilidad y

responsabilidad social puede ser una fuente adicional de ventaja competitiva, dado que los consumidores valoran cada vez más estas características.

En resumen, la teoría de la ventaja competitiva nos permite ver que, si bien México y Chile enfrentan retos similares, las diferencias en su entorno empresarial determinan las oportunidades que cada país ofrece a sus Pymes para obtener una ventaja competitiva sostenible.

CONCLUSIÓN

En conclusión, aunque tanto México como Chile enfrentan retos similares en cuanto al desarrollo de sus Pymes, las diferencias en su entorno empresarial, políticas públicas y acceso a recursos financieros y tecnológicos resultan en variaciones significativas en el desempeño de estas empresas. Mientras que Chile ofrece un entorno más favorable y accesible para las Pymes, con menor burocracia y mejor apoyo gubernamental, México enfrenta mayores desafíos en términos de formalización y carga administrativa.

Esto se debe, en gran parte, a que las políticas públicas en Chile han sido más efectivas en fomentar la innovación, facilitar el acceso a financiamiento y simplificar los procesos regulatorios. En contraste, en México, la burocracia excesiva, la limitada disponibilidad de recursos financieros y el acceso desigual a la tecnología impiden que muchas Pymes alcancen su potencial competitivo. Además, la falta de incentivos adecuados para la formalización en México contribuye a la alta tasa de informalidad, lo que a su vez limita su crecimiento y sostenibilidad.

Por lo tanto, para que las Pymes mexicanas puedan mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrece tanto el mercado local como el internacional, es crucial implementar reformas que simplifiquen la formalización, fortalezcan el acceso a recursos y promuevan la adopción de tecnologías innovadoras. Solo a través de estos cambios será posible crear un entorno más equitativo y robusto para el desarrollo de las Pymes en ambos países.

BIBLIOGRAFÍA

Aponte A. (2025). *Programas de gobierno para apoyar a las pymes en México*, en <https://xepelin.com/blog/pymes/programas-de-apoyo-a-pymes-en-mexico/#%C2%BFqu%C3%A9-programas-gubernamentales-para-pymes-existen-y-est%C3%A1n-vigentes?>, Revisado 14 de febrero de 2025

Góngora B., G y Madrid G. A. (2010). El apoyo a la innovación de la PyME en México. Un estudio exploratorio Investigación y Ciencia, vol. 18, núm. 47, abril, 2010, pp. 21-30 Universidad Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes, México

CEPAL. (2020). *Panorama de las PYMEs en América Latina y el Caribe*. <https://www.cepal.org/es>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Chacana, S. (2014). *Gestión y administración de proyectos de construcción: La importancia de las Pymes para el desarrollo de la economía nacional*. [Tesis]. Universidad Católica del Norte. <https://www.academia.edu>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Charan, R. (2022). *Repensar la ventaja competitiva: Nuevas reglas para la era digital*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net>. Recuperado el 16 de septiembre de 2024.

Chávez, González, G. (2021). “La importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico de México”. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. <https://doi.org/10.22201/iiec.9786073042420e.2020>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

INEGI. (2021). *Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las PYMEs*. <https://www.inegi.org.mx>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Lizarazo, C. (2022). *Las PyMEs en México: Retos e Importancia*. <https://www.conekta.com>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

McGrath, R. G. (2013). *The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business*. Harvard Business Review Press.

Ministerio de Economía de Chile. (2021). *Informe Anual de la Innovación en PYMEs en Chile*. <https://www.economia.gob.cl>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Moscosa, A. (2023). “¿Qué tan “viejas” son las Pymes en México? 6 de cada 10 tienen más de 11 años, revela INEGI”. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx>. Recuperado el 22 de agosto de 2024.

OECD. (2021). *Economic Survey of México 2021*. <https://www.oecd.org>. Recuperado el 22 de agosto de 2024.

OECD/CAF/SELA (2024). *Índice de Políticas para Pymes: América Latina y el Caribe 2024: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/807e9eaf-es>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Porter, M. E. (1985). *Teoría de la ventaja competitiva*. (s. f.). Legiscomex. Recuperado de <https://www.legiscomex.com>. Recuperado el 17 de septiembre de 2024.

Prahalad, C. K.; Hamel, G. (1994). *Competing for the future*. Harvard Business School Press.

ProChile. (2021). *Informe de Internacionalización de PYMEs en Chile*. <https://www.prochile.gob.cl>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

SE (2018). ProMéxico te ayuda a exportar. <https://www.gob.mx/se/articulos/promexico-te-ayuda-a-exportar-142133?idiom=es> Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Teece, D. J.; Pisano, G.; Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, v. 18, n. 7, 509-533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7 %3C509:AID-SMJ882 %3E3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C509:AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z)

Teece, D. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28, 1319-1350.

Vera, D. P. (2023, enero 25). *¡Las ventajas competitivas sostenibles no sirven!*, LinkedIn.com. <https://es.linkedin.com>. Recuperado el 24 de septiembre de 2024.

World Bank. (2020). *Access to Finance for SMEs in Mexico*. <https://www.worldbank.org>. Recuperado el 22 de agosto de 2024.

World Bank. (2021). *Doing Business in Chile: Regulatory Overview*. <https://www.worldbank.org>. Recuperado el 20 de agosto de 2024.

Zapata, G. E. E. (2004). "Las PyMES y su problemática empresarial. Análisis de casos". *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (52), 119-135. <https://www.redalyc.org>. Recuperado el 22 de agosto de 2024.